

BMT INSON HUQUQLARI BO'YICHA SHARTNOMAVIY ORGANLARINING HUQUQIY TABIATI

Mirzayeva Nixola Akramovna

Toshkent davlat yuridik universitet tayanch doktoranti

mirzayevanihola2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718986>

BMTning inson huquqlari bo'yicha shartnomaviy organlarining huquqiy tabiatini o'rganish muhim ahamiyatga ega, chunki buni tushunish orqali shartnomaviy organlarning xalqaro huquqda tutgan o'rnini muhokama qilish mumkin.

Azoblarga Qarshi Qo'mita 1984-yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1984-yil dekabr oyida qabul qilingan Barcha vaxshiy, G'ayriinsoniy Munosabat va Jazoga Qarshi Xalqaro Konventsiyaning 17-moddasiga ko'ra tashkil qilingan.

Ushbu qo'mita yuqoridagi Konventsiyaning a'zo davlatlar tomonidan implementatsiya qilinishini nazorat qiladi va hozirgi kunda ushbu Konventsiyaga 158 ta davlat a'zo hisoblanadi.

Qo'mita o'z faoliyatini 1987-yilda boshlagan va yiliga ikki marotaba uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Qo'mita yillik xabarnomalarni BMT Bosh Assambleyasi va Azoblarga Qarshi Konventsiyaga a'zo bo'lgan barcha davlatlarga yuboradi. Uning o'nta a'zosi inson huquqlari sohasida tan olingan va yuqori axloqiy meyorlarga javob beradigan ekspertlardan tashkil topgan (Azoblarga Qarshi Konventsiyaning 17-moddasi). Ular har to'rt yilda qayta saylanadi va a'zo davlatlar tomonidan ko'rsatilgan nomzodlardan geografik mutanosiblikka amal qilingan holda saylamadi. Ekspertlar o'n kishidan iborat bo'lib ular da yana bir bor saylanish huquqi mavjud bo'ladi.

Azoblarga Qarshi Qo'mita to'rt turdagi nazoratni amalga oshiradi. Ushbu mexanizmlar bevosita aloqador davlatning roziligi bilan bog'liq. Ushbu qo'mitaning yurisdiksiyasi Konventsiyasi davlat tomonidan konventsiya ratifikatsiya qilinganidan so'ng vujudga keladi. Davlatlar tomonidan konventsiya ratifikatsiya qilinganidan so'ng, davlatlar ma'lum bir majburiyatlarni oladilar.

Azoblarning oldini olish bo'yicha quyi qo'mita Azoblarga Qarshi Konventsiyaga Qarshi Protokolga asoslangan xolda tuzilgan. Ushbu qo'mita azoblarning oldini olish uchun Azoblarga Qarshi Konventsiyada belgilab qo'yilgan vazifalarni bajarish uchun tuzilgan va u aloxida shartnomaviy orgin xisoblanadi. Ushbu qo'mita qo'shimcha protokolga barcha a'zo davlatlar hududlarida qamoqda saqlash joylariga tashrif buyurish vakolatiga ega. Bundan keyin qo'mita a'zo davlatga tafsiyani o'z ichiga oluvchi maxfiy axborotlarni jo'natadi. Yuqoridagilardan tashqari maskur qo'mita barcha a'zo davlatlar xududida maxalliy oldini olish mexanizmlarining tashkil etilishi va vazifalarini bajarishda yordam va maslaxatlar berish vakolatiga ega. Qo'mita 25 ta mustaqil exportlardan iborat. Ushbu exportlar jamoasi sud, qamoqqa olish va kriminalistika soxasida faoliyat yurutuvchi turli soxa vakillaridir. Qo'mita yig'ilishlarini 2007-yilga boshlagan.

Majburiy yo'q qilish to'g'risidagi qo'mida 2008-yil sentabir oyidan boshlab faolyat yurita boshlagan ammo haligacha tashkil etilmagan. Ushbu qo'mita 10 ta mustaqil exportlardan iborat va ular har 4 yilda saylanadi. Ushbu qo'mita davriy xabarlarni va individual murojaatlarni ko'rib chiqish vakolatiga ega.

A'zo davlatlar Konventsiyaga a'zo bo'lganidan keyin dastlabki ikki yillikda xabarnoma jo'natishlari kerak. Qo'mita yo'qolgan shaxs qidirilayotgan va topilgan deb hisoblangan

holatlarda individual murojaatlarni ham qabul qilish vakolatiga ega hisoblanadi. Nazarda tutilayotgan shaxs a'zo davlat yurisdiksiyasiga aloqador bo'lishi lozim.

Qo'mita a'zo davlatlarning yurisdiksiyasiga kiruvchi shaxslaridan Konventsiyaning 31-moddasiga ko'ra individual murojaatlarni qabul qilish va ko'rib chiqish vakolatiga egadir.

Jamoatchilik birlashmalari va nodavlat notijorat tashkilotlar qo'mitaga 33-moddaga ko'ra qo'mitaga a'zo davlatlar tomonidan Konventsiya qoidalari jiddiy buzilayotganligi haqida axborotlar yubora oladilar. Bundan tashqari mazkur qo'mita a'zo davlat hududida juda kata hajmdagi majburiy yo'q qilish holatlari kuzatilayotganligi haqida Bosh Assambleyaga xabar qilish vaolatiga ega hisoblanadi.

Bolalar Huquqlari to'g'risidagi Qo'mita 1990-yilda tuzilgan. Ushbu qo'mita Bolalar Huquqlari to'g'risidagi Konventsiyaning implementatsiya qilinishini nazorat qiladi. Qo'mita 18 ta a'zodan iborat va ular yiliga 3 marotaba to'rt hafta davomida uchrashadilar. Qo'mita sessiyasidan oldin uch haftalik sessiyaga tayorgarlik ko'rish maqsadida maxsus jamoa tomonidan uchrashuv davomida ko'rib chiqiladigan savollar va muammolar tayyorlanadi.

Qo'mita Bolalar Huquqlari to'g'risidagi Konventsiyaning 43-moddasi 1-paragrafiga ko'ra yuqorida keltirib o'tilganidek mazkur konventsiyadagi majburiyatlarni a'zo davlatlar tomonidan bajarilishi uchun tuzilgan. Davlatlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni baholashda faqatgina davlatlar tomonidan yurilayotgan xabarnomalar emas. Balki BMTning maxsus agentliklari va nodavlat, notijorat tashkilotlari tomonidan yuborilgan axborotlar orqali ko'rib chiqadi. Davlatlar faolitaini tekshirishda baholashning o'ng somgi natijasi a'zo davlat deligatsiyasi va qo'mita uchrashuvidan so'ng,

Shartnomaviy organlar a'zo davlatlar tomonidan Konventsiyalarda belgilab qo'yilgan burchlarini bajaroshi uchun bir qancha harakatlarni amalga oshiradi.

Azoblarga Qarshi Quyi Qo'mitadan tashqari barcha shartnomaviy organlar quyidagi faoliyatlar bilan shug'illanadilar.

A'zo davlatlar tomonidan yuborilgan axborotlarni ko'rib chiqadi va qabul qiladi.

Davlatlarning majburiyatlarini implementatsiya qilishida ko'mak beradi va nazorat qiladi.

Umumiy kommentariyalar va tavsiyalar beradi, shuningdek o'zlariga tegishli shartnomani ham moddiy, ham prosessual jihatdan sharhlash vakolatiga ega hisoblanadi.

Yuqoridagilardan tashqari ba'zi shartnomaviy organlar qo'shimcha vakolatlarga ham ega bo'lishi mumkin, misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin;

Individual murojaatlarni ko'rib chiqish

Davlatlarga tashrif buyirish orqali tekshiruv ishlarini amalga oshirish.

Barcha shartnomaviy organlar(Azoblarga Qarshi Quyi Qo'mitadan tashqari) a'zo davlatlar tomonidan yuborilgan davriy axborotlarni qabul qilish vakolatiga ega. Davlat xalqaro inson huquqlari bo'yicha shartnomadan biriga a'zo bo'lganda, ular dastlabki xabarnomalarni jo'natish majburiyatini oladilar va davriy xabarnomalarni ham jo'natib turish majburiyatlarini ham oladi. Yuqoridagilardan tashqari, faqatgina Barcha Shaxslarni Majburiy yYo'q Qilishdan Himoya Qilish to'g'risidagi Konventsiyada a'zo davlatlardan davriy axborotlarni qabul qilish to'g'risida qoida mavjud emas. A'zo davlat davriy axborotni shartnomada belgilanb qo'yilgan ma'lum bir vaqt davomida doiniy ravishda jo'natishi taa qilinadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. General Assembly Resolution 68/268. For information on previous discussions to rectify the legal status of CESC refer to ISHR's Daily Update of 10 December 007, published during the 6th session of the Human Rights' Council www.escr-net.org/sites/default/files/11_december_2007_0.pdf
2. The acronym HR CTTE ought to be avoided as it's become primarily used to refer to the wholly distinct UN Human Rights Council, which is not a Treaty Body.
3. Conclusions of the 34th meeting of the Chairs of the treaty bodies (30 May to 3 June 2022). Available at: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCHAIRPERSONS%2fMCO%2f34%2f34020&Lang=en
4. The concluding observations must respect a limit of 10,700 words (General Assembly Resolution 68/268)
5. The concluding observations of all the treaty bodies can be accessed at: <https://uhri.ohchr.org/en/>
6. See more about the OHCHR capacity building programme at: <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/treaty-body-capacity-building-programme>